

ANEXO I Tablas

Tabla 1: Versiones del software y de los paquetes utilizados.

Software	Versión
R	4.0.2
Paquete	Versión
BiocParallel	1.24.1
bluster	1.0.0
BRETIGEA	1.0.0
data.table	1.14.0
dplyr	1.0.5
DropletUtils	1.10.3
DT	0.18
edgeR	3.32.1
GEOquery	2.58.0
ggplot2	3.3.3
MAST	1.17.6
pheatmap	1.0.12
ploty	4.9.3
scater	1.18.6
scDblFinder	1.4.0
scraper	1.18.7
scuttle	1.0.4
SingleCellExperiment	1.12.0
viridis	0.5.1